

Divulgation publique d'antériorité — Agents conversationnels intelligents pour la santé mentale des joueurs et la gestion conditionnelle de récompenses gaming

Prior Art Public Disclosure — Intelligent Conversational Agents for Gamers' Mental Health and Conditional In-Game Reward Management

Organisation / Organization : NOVAMED

Adresse / Address : Angers, France

Contact : Mickaël Veslot — mickael.veslot@nova-med.org

Date de divulgation / Disclosure date : 18 mars 2026

Référence interne / Internal reference : NOVAMED-PA-2026-001

Statut / Status : Divulgation publique volontaire — Art antérieur / Voluntary public disclosure — Prior art

Note juridique / Legal notice : Ce document est publié volontairement par NOVAMED dans le but explicite de constituer un art antérieur opposable à tout dépôt de brevet ultérieur portant sur les concepts décrits ci-après. Cette divulgation ne constitue pas un dépôt de brevet et ne confère aucun droit exclusif à NOVAMED sur les concepts décrits. Elle garantit en revanche la liberté d'exploitation permanente de ces concepts par NOVAMED et par tout tiers souhaitant les utiliser à des fins non exclusives.

This document is voluntarily published by NOVAMED with the explicit purpose of establishing prior art against any future patent filing covering the concepts described herein. This disclosure does not constitute a patent application and does not confer any exclusive rights to NOVAMED over the described concepts. It does, however, permanently guarantee NOVAMED's freedom to operate on these concepts, as well as that of any third party wishing to use them for non-exclusive purposes.

PARTIE I — CONTEXTE ET PRÉSENTATION DE L'ORGANISATION

PART I — CONTEXT AND ORGANIZATION PRESENTATION

NOVAMED est une association à but non lucratif française, fondée le 10 février 2026 à Angers, France, dont la mission est le développement de technologies de santé numériques éthiques et accessibles, au service des patients et des soignants. NOVAMED développe des agents conversationnels intelligents dédiés à l'accompagnement de patients atteints de pathologies chroniques, en dehors des temps de consultation médicale. Ces agents sont regroupés sous la famille de produits « X & Moi », chaque agent rendant hommage à une personnalité historique ayant contribué au domaine médical concerné.

NOVAMED is a French non-profit association, founded on february 2026 the 10th at Angers in France, whose mission is the development of ethical and accessible digital health technologies, in service of patients and healthcare professionals. NOVAMED develops intelligent conversational agents dedicated to accompanying patients with chronic pathologies outside of medical consultation time. These agents are grouped under the "X & Moi" product family, each agent paying tribute to a historical figure who contributed to the relevant medical field.

PARTIE II — CONCEPT A : AGENT CONVERSATIONNEL MÉDICAL POUR LA SANTÉ MENTALE DES JOUEURS

PART II — CONCEPT A: MEDICAL CONVERSATIONAL AGENT FOR GAMERS' MENTAL HEALTH

II.1 Dénomination / Designation

« **X & Moi** » — “X” étant une personne ayant œuvré pour la cause de la santé mentale liée aux jeux et en hommage de qui la solution sera baptisée, dans la logique des agents conversationnels de NOVAMED, tous nommés selon le schéma “X & Moi”, comme “James & Moi” en hommage à James Parkinson, découvreur de la Maladie du même nom.

« **X & Me** » — “X” being a person who worked for the cause of mental health related to games and in whose honor the solution will be named, in the logic of NOVAMED's conversational agents, all named according to the “X & Me” scheme, like “James & Me” in homage to James Parkinson, discoverer of the disease of the same name.

II.2 Problème adressé / Problem addressed

Le trouble du jeu vidéo (Gaming Disorder) est reconnu par l'Organisation Mondiale de la Santé depuis 2019. En Europe, environ 12 % des adolescents présentent un risque de jeu problématique. En France, des études documentent jusqu'à 12 % de prévalence d'Internet Gaming Disorder chez les 11–18 ans, avec des corrélations établies avec la dépression, l'anxiété, l'automutilation et les conduites suicidaires. Les joueurs souffrant de ces troubles ne bénéficient que d'un suivi médical rare et discontinu, créant un vide thérapeutique entre les consultations.

Gaming Disorder has been recognized by the World Health Organization since 2019. In Europe, approximately 12% of adolescents present a risk of problematic gaming. In France, studies document up to 12% prevalence of Internet Gaming Disorder among 11–18 year-olds, with established correlations with depression, anxiety, self-harm, and suicidal behavior. Players suffering from these disorders benefit only from rare and discontinuous medical follow-up, creating a therapeutic gap between consultations.

II.3 Description du concept / Concept description

Le concept consiste en un agent conversationnel intelligent, déployé prioritairement via interface vocale, destiné à accompagner les joueurs présentant des troubles documentés liés au jeu vidéo — incluant sans s'y limiter le Gaming Disorder au sens OMS, les troubles anxieux liés au jeu, les comportements addictifs, l'isolement social induit par le jeu, et les troubles du sommeil associés aux pratiques gaming intensives.

L'agent réalise des entretiens structurés et réguliers ou il peut échanger pendant une séance de jeu, permettant d'évaluer et de consigner les symptômes liés au jeu, tels que l'humeur, la qualité du sommeil, l'activité physique, l'observance de tout traitement en cours, et les indicateurs de détresse psychologique ou de comportement de harcèlement.

Chaque échange alimente automatiquement un journal de bord numérique structuré, accessible aux professionnels de santé (médecins généralistes, psychiatres, addictologues, pédopsychiatres) sous forme de données longitudinales préparant et enrichissant les consultations médicales.

L'agent intègre un mécanisme de détection précoce des variations inhabituelles — incluant sans s'y limiter la non-observance des traitements, les signes de dépression, les comportements d'automutilation, et les symptômes de crise — avec signalement rapide vers les professionnels de santé concernés et, en cas de danger immédiat, orientation vers les services d'urgence et lignes de crise.

L'accessibilité universelle est un principe fondateur : l'agent est conçu pour fonctionner sans compétences techniques préalables, accessible à toute personne disposant d'un téléphone ou d'un terminal connecté à internet.

The concept consists of an intelligent conversational agent, deployed primarily via voice interface, intended to accompany players presenting documented gaming-related disorders — including but not limited to Gaming Disorder as defined by the WHO, gaming-related anxiety disorders, addictive behaviors, gaming-induced social isolation, and sleep disorders associated with intensive gaming practices.

The agent conducts structured and regular interviews or can exchange information during a gaming session, allowing for the assessment and recording of gaming-related symptoms, such as mood, sleep quality, physical activity, adherence to any ongoing treatment, and indicators of psychological distress or stalking behavior.

Each exchange automatically feeds a structured digital logbook, accessible to healthcare professionals (general practitioners, psychiatrists, addiction specialists, child psychiatrists) in the form of longitudinal data preparing and enriching medical consultations.

The agent integrates an early detection mechanism for unusual variations — including but not limited to treatment non-adherence, signs of depression, self-harm behaviors, and crisis symptoms — with rapid notification to relevant healthcare professionals and, in cases of immediate danger, referral to emergency services and crisis lines.

Universal accessibility is a founding principle: the agent is designed to function without prior technical skills, accessible to anyone with a telephone or internet-connected terminal.

II.4 Extensibilité / Extensibility

Le concept est conçu pour être répliquable à d'autres pathologies chroniques présentant des dimensions comportementales similaires, incluant sans s'y limiter : les addictions numériques au sens large, les troubles liés aux réseaux sociaux, la dépression, les troubles anxieux, et tout autre contexte où un suivi conversationnel régulier entre consultations médicales présente une valeur clinique.

The concept is designed to be replicable to other chronic pathologies presenting similar behavioral dimensions, including but not limited to: digital addictions broadly defined, social media-related disorders, depression, anxiety disorders, and any other context where regular conversational follow-up between medical consultations presents clinical value.

PARTIE III — CONCEPT B : PLATEFORME DE WELLNESS GAMING ET GESTION CONDITIONNELLE DE RÉCOMPENSES IN-GAME

PART III — CONCEPT B: GAMING WELLNESS PLATFORM AND CONDITIONAL IN-GAME REWARD MANAGEMENT

III.1 Dénomination / Designation

Marque commerciale à créer — distincte de la famille « X & Moi » de NOVAMED. Le concept est ici désigné par commodité sous le terme « **Plateforme Wellness Gaming** ».

Commercial brand to be created — distinct from NOVAMED's "X & Me" family. The concept is referred to herein for convenience as the "Gaming Wellness Platform."

III.2 Problème adressé / Problem addressed

Le marché mondial des microtransactions gaming dépasse 180 milliards de dollars annuels, dont une part significative provient de joueurs mineurs ou de populations vulnérables. Les outils de contrôle parental existants se limitent à des restrictions temporelles ou des blocages bruts, sans valeur éducative ni mécanique d'engagement positif. Il n'existe pas à ce jour de solution combinant : accompagnement comportemental par intelligence artificielle conversationnelle, gestion conditionnelle des dépenses in-game, et triangulation bienveillante entre le joueur, son entourage, et un tiers de confiance neutre.

The global gaming microtransaction market exceeds 180 billion dollars annually, with a significant portion coming from minor players or vulnerable populations. Existing parental control tools are limited to time restrictions or blunt blocking, without educational value or positive engagement mechanics. No solution currently combines: behavioral accompaniment through conversational artificial intelligence, conditional management of in-game spending, and a benevolent triangulation between the player, their entourage, and a neutral trusted third party.

III.3 Description du concept central / Core concept description

Le concept consiste en une plateforme numérique intégrant un agent conversationnel intelligent dont la fonction principale est la gestion conditionnelle de récompenses in-game — incluant sans s'y limiter : crédits virtuels, skins, packs de personnages, cartes cadeaux dématérialisées pour plateformes gaming — subordonnée à la réalisation d'objectifs comportementaux définis conjointement par le joueur et, le cas échéant, par son entourage (parents, tuteurs légaux, aidants).

La mécanique fondamentale repose sur une triangulation entre trois parties : le joueur (bénéficiaire des récompenses et acteur principal de ses objectifs), l'entourage (définissant les paramètres des objectifs et validant ou déléguant cette validation à l'agent), et l'agent

conversationnel (tiers de confiance neutre, évaluant l'atteinte des objectifs et déclenchant les récompenses selon des règles transparentes et acceptées par toutes les parties).

Ce mécanisme transforme une dépense gaming préexistante en levier éducatif et comportemental positif, sans caractère punitif, en s'appuyant sur les codes natifs du jeu vidéo (récompenses, progression, déblocage) pour encourager des comportements définis comme souhaitables.

The concept consists of a digital platform integrating an intelligent conversational agent whose primary function is the conditional management of in-game rewards — including but not limited to: virtual credits, skins, character packs, dematerialized gift cards for gaming platforms — contingent upon the achievement of behavioral objectives defined jointly by the player and, where applicable, by their entourage (parents, legal guardians, caregivers).

The fundamental mechanism rests on a triangulation between three parties: the player (recipient of rewards and primary actor of their objectives), the entourage (defining objective parameters and validating or delegating this validation to the agent), and the conversational agent (neutral trusted third party, evaluating objective achievement and triggering rewards according to transparent rules accepted by all parties).

This mechanism transforms a pre-existing gaming expenditure into a positive educational and behavioral lever, without punitive character, by leveraging the native codes of video games (rewards, progression, unlocking) to encourage behaviors defined as desirable.

III.4 Périmètre des utilisateurs / User scope

Le concept s'applique sans restriction à l'ensemble des joueurs, incluant sans s'y limiter :

- Les enfants et adolescents sous supervision parentale ou tutélaire
- Les adultes souhaitant auto-réguler leur pratique et leurs dépenses gaming
- Les personnes adultes sous tutelle légale
- Les parents et tuteurs comme utilisateurs directs du service
- Les organisations (clubs esport, établissements scolaires, entreprises, mutuelles, assureurs)

The concept applies without restriction to all players, including but not limited to:

- *Children and adolescents under parental or guardian supervision*
- *Adults wishing to self-regulate their gaming practice and spending*
- *Adults under legal guardianship*
- *Parents and guardians as direct service users*
- *Organizations (esport clubs, educational institutions, companies, mutual insurance companies, insurers)*

III.5 Modalités de récompense envisagées / Envisaged reward modalities

Le concept couvre l'ensemble des modalités de récompense in-game, incluant sans s'y limiter :

a) L'achat et la délivrance de cartes cadeaux dématérialisées pour plateformes gaming (PlayStation, Xbox, Nintendo, Steam, Epic Games, Roblox, et toute plateforme équivalente),

acquises en volume par l'opérateur de la plateforme avec marge sur écart de prix (spread), et délivrées conditionnellement au joueur après validation des objectifs comportementaux.

b) L'accès conditionnel aux outils natifs de contrôle parental des plateformes gaming (Xbox Family Settings, PlayStation Family Management, Nintendo Parental Controls, et équivalents), l'agent conversationnel agissant comme interface intelligente déterminant les conditions de déblocage des contenus ou fonctionnalités.

c) La génération et délivrance de codes d'activation, liens d'achat sécurisés, ou tout autre mécanisme technique permettant l'accès conditionnel à des contenus in-game.

d) Les récompenses matérielles via partenariats avec des fabricants de périphériques gaming ou d'autres marques, déclenchées après atteinte d'objectifs comportementaux à long terme.

The concept covers all in-game reward modalities, including but not limited to: (a) purchase and delivery of dematerialized gift cards for gaming platforms, acquired in volume by the platform operator with a spread margin; (b) conditional access to native parental control tools of gaming platforms; (c) generation and delivery of activation codes, secure purchase links, or any technical mechanism enabling conditional access to in-game content; (d) material rewards through partnerships with gaming peripheral manufacturers or other brands.

III.6 Modèles économiques couverts / Covered business models

Le concept couvre l'ensemble des modèles économiques permettant la viabilité financière de la plateforme, incluant sans s'y limiter :

- Abonnement freemium et premium B2C (joueur individuel, famille multi-utilisateurs)
- Commission sur flux de transactions gaming gérés par la plateforme
- Marge sur achat en volume de cartes cadeaux dématérialisées
- Licences B2B pour organisations (clubs esport, établissements scolaires, entreprises, mutuelles)
- Modèle white-label pour éditeurs de jeux et plateformes gaming souhaitant intégrer la solution
- Partenariats de distribution avec des établissements de paiement agréés (néobanques pour enfants et adolescents, établissements de monnaie électronique) portant l'agrément réglementaire nécessaire à la gestion des flux financiers

The concept covers all business models enabling the platform's financial viability, including but not limited to: freemium and premium B2C subscription; commission on gaming transaction flows managed by the platform; margin on volume purchase of dematerialized gift cards; B2B licenses for organizations; white-label model for game publishers and gaming platforms; distribution partnerships with licensed payment institutions carrying the necessary regulatory approval for financial flow management.

III.7 Architecture technique du déploiement initial / Initial deployment technical architecture

Le concept couvre le déploiement de la plateforme via une Progressive Web App (PWA) ne nécessitant pas d'installation via les stores applicatifs officiels (App Store, Google Play), accessible via QR code ou lien direct, intégrant une interface conversationnelle textuelle et

vocale, sans nécessiter d'intégration technique directe avec les éditeurs de jeux au stade initial du déploiement.

The concept covers the deployment of the platform via a Progressive Web App (PWA) requiring no installation through official app stores, accessible via QR code or direct link, integrating a text and voice conversational interface, without requiring direct technical integration with game publishers at the initial deployment stage.

PARTIE IV — ARCHITECTURE GLOBALE : PARALLÉLISATION DES DEUX CONCEPTS

PART IV — GLOBAL ARCHITECTURE: PARALLELIZATION OF BOTH CONCEPTS

Le concept global couvre la parallélisation simultanée des Concepts A et B au sein d'une même entité organisationnelle à but non lucratif, avec les caractéristiques suivantes :

- Séparation architecturale, opérationnelle et communicationnelle stricte entre les deux concepts
- Le Concept A (médical) constitue la mission principale et l'axe de communication prioritaire de l'entité
- Le Concept B (wellness gaming commercial) génère des revenus permettant de financer partiellement ou totalement le Concept A
- Les deux concepts partagent une infrastructure technologique commune (agents conversationnels, LLM, traitement du langage naturel) mais des bases de données, équipes et flux de données strictement séparés
- La crédibilité et la confiance générées par le modèle non lucratif et éthique du Concept A constituent un avantage concurrentiel structurel pour le déploiement commercial du Concept B

The global concept covers the simultaneous parallelization of Concepts A and B within the same non-profit organizational entity, with the following characteristics: strict architectural, operational, and communicational separation between the two concepts; Concept A (medical) constitutes the entity's primary mission and priority communication axis; Concept B (commercial gaming wellness) generates revenues partially or fully financing Concept A; both concepts share a common technological infrastructure but strictly separate databases, teams, and data flows; the credibility and trust generated by the non-profit and ethical model of Concept A constitute a structural competitive advantage for the commercial deployment of Concept B.

PARTIE V — DÉCLARATION D'ANTÉRIORITÉ

PART V — PRIOR ART DECLARATION

Je soussigné, Mickaël Veslot, Président fondateur de NOVAMED, déclare que :

1. Les concepts décrits dans ce document ont été conçus et développés au sein de NOVAMED, sur la base d'une idée originale de M. Paul Malignac dans le cadre de ses activités bénévoles au Lions Club, ensuite développée par Mickaël VESLOT sous la forme de ces concepts entre le 9 mars 2026 et le 18 mars 2026.
2. Aucun de ces concepts n'a fait l'objet d'un dépôt de brevet antérieur à ce jour par NOVAMED ou par tout autre tiers à notre connaissance.
3. Ce document est publié volontairement et publiquement à la date indiquée en en-tête, dans le but explicite de constituer un art antérieur opposable à tout dépôt de brevet ultérieur portant sur tout ou partie des concepts décrits.
4. NOVAMED revendique sa liberté d'exploitation permanente et inconditionnelle sur l'ensemble des concepts décrits dans ce document.

The concepts described in this document were conceived and developed within NOVAMED, from an original idea by Mr. Paul Malignac as part of his volunteer activities at the Lions Club, then developed by Mickaël VESLOT in the form of these concepts between March 9, 2026 and March 18, 2026. (2) None of these concepts have been subject to a prior patent filing to date by NOVAMED or by any third party to our knowledge. (3) This document is voluntarily and publicly published on the date indicated in the header, with the explicit purpose of constituting prior art opposable to any subsequent patent filing covering all or part of the described concepts. (4) NOVAMED claims its permanent and unconditional freedom to operate on all concepts described in this document.

Signé / Signed :

Mickaël Veslot
Président fondateur — NOVAMED
Angers, France
18 mars 2026

Document archivé sur / Document archived on :

- *Zenodo (DOI permanent)*
- *Site web NOVAMED : www.nova-med.org*
- *Internet Archive Wayback Machine*
- *Enveloppe Soleau INPI — dépôt en cours*